

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ АХМАДА СИРХИНДИ

Мурадов Санжар Аслонович

доцент БМТИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются гносеологические идеи Ахмада Сирхинди, света учёных, столпа святых, покровителя ислама, главной короны мусульман, муджаддида, муджтахиды и зеницы очей исламских учёных.

Ключевые слова: Тарикат, Муджаддид, Ариф, Суфизм.

Хазрат Имам Раббани – Муджаддид Альфи Сани. То есть это начало второго тысячелетия Хиджры. Во времена старых народов каждое тысячелетие посылался посланник с новой религией. Новая религия заменила старую и отменила некоторые постановления. Каждые сто лет Пророк приходил и укреплял религию Пророка, а не менял ее. В хадисе сообщается, что каждые сто лет в эту умму будет приходить учёный, который будет укреплять религию ислама. Если имеется в виду, что после нашего Пророка не будет пророка, то через тысячу лет должен прийти преемник, учёный который возродит религию Ислам во всех аспектах, очистит возникшие ереси, и доведи век до состояния блаженной чистоты, совершенного во внешних и внутренних познаниях. Имам Раббани совершил это важное служение.

Вначале Имам Раббани, наряду с преподаванием наук единства и существования, предельно открыто разъяснял многие неправильно понимаемые вопросы, очищал умы и сердца людей от заблуждений, испорченных верований и ересей. Люди Сунны распространяют веру людей Сунны, которая, как сказал им Посланник Аллаха, была истиной и правильным путем, отделяя правду от лжи. Вокруг него собралось множество людей, молодых и старых, а также множество ученых. Абдулхаким Сиалкути, один из величайших ученых того времени, впервые дал ему имя «Муджаддиди Альфи Сани». Его хвалили и другие великие учёные того времени.

Сайид Мир Мухаммад Нуман, один из величайших учеников и высочайших учёных Ходжи Мухаммада Бакибиллы, говорит: «Когда мой учитель сказал мне подчиняться Иمامу Раббани, я сказал: «Зеркало моего сердца подчиняется только свет твоего сияющего сердца», чтобы выразить, что в этом нет необходимости. Мой учитель сказал мне резким тоном: «Как ты думаешь, кто такой Ахмед? «Его свет, как солнце, затмевает тысячи звезд, подобных нам».

Познания Его Святейшества Имама Раббани в вопросах юриспруденции были несравненными. Он мог сразу ответить на каждый вопрос. Он также был искусен в усульском фикхе. Но поскольку они были осторожны, они часто ссылались на книги по фикху. Когда они путешествовали и останавливались, они всегда носили с собой ценные книги по фикху. Все его рвение всегда заключалось в том, чтобы соответствовать муфтабаху, то есть вопросам, согласованным учеными юриспруденции. Некоторые учёные в области юриспруденции говорят, что это разрешено, а другие говорят, что это макрух. Раньше они говорили: «Если есть разница между реализацией и нереализацией какого-либо вопроса, будь то халяль или харам, то необходимо стараться как можно больше идти на уступки той стороне, о которой говорят, что она является харам».

Мухаммад Хашим Кашми говорит:

«Одним из сайидов был молодой человек, студент медресе. Мы с ним дружили. Однажды он пришел ко мне в слезах и рассказал, что произошло. Имам Раббани увидел благословение Его Святейшества. Молодой студент: «Мне не нравились те, кто воевал против Хазрата Али, особенно Хазрат Муавия. Однажды вечером, читая книгу «Мактубот» Имама Раббани, ваш учитель сказал: «Имам Анас бин Малик сказал: Не любить Хазрата Муавию и оскорблять его — это то же самое, что не любить Хазрата Абу Бакра и Хазрата Умара и оскорблять их». Было написано, что тот, кто оскорбит Муавию, должен понести такое же наказание, как и те, кто оскорбляет его. Я нахмурился, прочитав это. Я задавался вопросом, напишет ли он такую чушь. Я бросил книгу на пол, лег на кровать и уснул.

Во сне ко мне пришел этот твой великий учитель, ожесточенный и злой. Он поворачивает мне уши своими двумя благословенными руками и говорит: «О невежественное дитя! Вам не нравится наша работа, вы бросаете нашу книгу. Когда вы прочитали то, что мы написали, вы не могли в это поверить. Ладно, отвезу тебя к заводчику, посмотри своими глазами. «Услышь от него, что ты обманул сподвижников Посланника Аллаха, сохранив торт». Они затащили меня в детский сад, оставили у дверей и пошли вперед одни. Они направились прямо к большому дому, видневшемуся вдалеке. Жил-был великий человек со светлым лицом. Они отступили и почтительно приветствовали его. Они преклонили колени перед ним. Он рассказывал ему что-нибудь и показывал мне. По тому, как он на меня посмотрел, было ясно, что он говорит обо мне.

Через некоторое время твой учитель Имам Раббани встал и позвал меня. «Этот сидящий человек — Хазрат Али. Они сказали: «Послушай внимательно, что ты скажешь?» Я подошел к ним и поприветствовал их. «Никогда, никогда не

затаивайте в своем сердце злобу на сподвижников Посланника Аллаха! Никогда не оскорбляйте никого из этих великих людей! Только мы и братья наши знаем, с какими добрыми намерениями были совершены эти действия, которые, казалось, были битвой между нами!» Они сказали. Произнося имя своего великого учителя: «Даже не выступайте против писаний этого человека!» они заказали. Выслушав это наставление, я воспрянул духом. Я чувствовал, что колебания и торт не вышли из моего сердца. Кажется, эта ситуация сразу стала ясна Хазрату Али, и они разошлись. Глядя на своего великого учителя: «Сердце этого еще не очистилось. Дайте мне хорошую пощечину!» Они сказали. Его Высочество шейх сильно ударил меня по лицу. После пощечины я сказал себе: На самом деле я был к ним враждебен из-за своей любви к этому Хазрату Али. Однако он сам глубоко оскорблен моей неприязнью к ним. Я должен отказаться от этого. Я накормил свое сердце. Я увидел, что от неприязни и неприязни не осталось и следа. Я проснулся в этот момент. Даже сейчас мое сердце свободно от этой вражды. Вкус этого сна и слов привели меня в другое состояние. В моем сердце не осталось любви ни к чему, кроме Аллаха. «Моя вера в вашего великого учителя, Имама Раббани, и просвещенность в его трудах возросла в геометрической прогрессии».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
2. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). Экономический и культурный рост народов центральной азии в IX-X веках. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 104-105).
3. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). Политическая и социальная жизнь в бухарском эмирате во взглядах ахмада дониша. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 66-67).
4. Azimov, A. A. (2022). PHILOSOPHICAL AND ETHICAL IDEAS OF THE EARLY RENAISSANCE OF THE EAST IN CENTRAL ASIA AND THEIR REFLECTION IN THE VIEWS OF ZAKARIA AR RAZI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 57-62.
5. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).

6. Азимов, А. А. ўғли Рўзиёв, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
7. ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА АА Азимов - Innovative Development in Educational Activities, 2023 515-523
8. SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES.
9. АА Abdullayevich - MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE, 2023 247-260
10. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. Молодой учёный, 20, 548.
11. Мирзакулов, Б. Т. (1994). Рабочая кооперация Узбекистана в 20-е-начале 30-х гг.
12. Atoyev, J. H., & Salohov, A. Q. (2022). KONSTITUTSIYADA OILA HUQUQI. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 637-640.
13. Salokhov, A. Q. (2023). METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF USING THE IDEAS OF BUKHARA NOVELTY IN FORMING TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. Educational Research in Universal Sciences, 2(8), 171-178.
14. Салохов, А. К. К АНАЛИЗУ ИДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ТУРКЕСТАНСКОГО ДЖАДИДИЗМА В КОНТЕКСТЕ ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛЛАНИШИНИ МОНИТОРИНГ, 464.
15. Салохов, А. Қ. БУХОРО МАЪРИФАТПАРВАРЧИЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.
16. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In International conference: problems and scientific solutions (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).
17. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. Актуальные исследования, 51.
18. Муроодов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент, 273-276.
19. Мурадов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In INTERNATIONAL

CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).

20. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР, 6(6), 34-36.

21. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый, 51, 529-531.

22. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).

23. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).

24. Мурадов, С. А. (2023, June). ФАРИДУДДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).

25. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 588-594.

26. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwat. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 98-101.

27. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. International journal of applied research. IJAR, 6(6), 34-36.

28. Nurmatova N. U. THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER” //Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.

29. Нурматова Н. У. ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.

30. UMAROVNA, N. N. Four basis analysis of human perfection in the work of Yusuf Khamadani, Odobi tariqat. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 7(4), 1-3.

31. Nurmatova N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijdivani’s work “Maqomoti Yusuf Hamadoni”/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of

Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal //Volume. – Т. 7. – С. 417-420.

32. Djuraev A. et al. Cotton increase the efficiency of cleaning as a result of improving the unit for cleaning small and large wastes //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.

33. Нурматова, Нигора, and Нодиржон Сафоев. "ШКОЛА СУФИЗМА ЮСУФА ХАМАДОНИ В БУХАРЕ." INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. Vol. 2. No. 15. 2023.

34. Нурматова Н. У. ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.

35. Nurmatova, N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani’s work “Maqomoti Yusuf Hamadoni”/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. Volume, 7, 417-420.

36. Nurmatova N. U. THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER” //Central Asian Problems of

37. Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.

38. Нурматова Н. У. Юсуф Ҳамадоний ва хожагон-нақшбандия таълимотининг “назар бар қадам” рашҳаси //Zamonaviy oliy ta’lim: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy konferensiya. Navoiy. – 2022. – С. 30-31.

39. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.–India, 10(4), 360-364.

40. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International engineering journal for research & development.-India, 5(3), 143-148.

41. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. Monografia pokonferencyjna science, research, development, 33, 2020-30.

42. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 2, 197-204.

43. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубойларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. Илм Сарчашмалари.-Урганч, 10, 44-47.

44. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубойларининг талқин ва тавсифи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 9, 206-210.

45. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. Фалсафа ва ҳуқуқ.–Тошкент, 3, 107-110.

46. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. Imam al-Bukhari IBS Journal, 2.
47. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. Scientific Bulletin of NamSU- Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон, 229.
48. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон қадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар).
49. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(9), 206-211.
50. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 1160-1164.
51. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 43-47.
52. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. Журнал истории и общества, (2)
53. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYYAM. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
54. Shodiyev, J. (2021). O‘ZBEKISTONDA IJTIMOİY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SIYOSATI. Academic research in educational sciences, 2(2), 409-416.
55. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(2), 197-202.
56. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International Engineering Journal For Research & Development 2020/4/16.
57. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 1160-1164.
58. Shodiyev Jahongir Jo‘raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. Ilm sarchashmalari/ Urganch – 3.2023. 19-21.

59. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF SCIENTIFIC THINKING AND MENTAL DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT AND VALUE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 251-261.
60. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF THE NATIONAL IDEA IN INCREASE OF HUMAN VALUES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 616-625.
61. Jurakulovich, S. J. (2023). PHILOSOPHICAL VIEWS OF SAGES ON HUMAN VALUES AND GLORIFYING HIM. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(16), 229-238.
62. Шодиев, Ж. Ж. (2023, June). ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УКРЕПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 124-130).
63. JJ Shodiev. [A STEP TOWARDS HUMAN DIGNITY](#). *GOLDEN BRAIN* 1 (24), 59-67.
64. Музафаровна, А.М. (2022). СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РЕФОРМА И ВОЗНИКАЮЩИЕ КОНФЛИКТЫ. *Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy* , 10 (5), 623-626.
65. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Интернационализация профессионального образования как требование времени. *Молодой ученый*, (2), 506-509.
66. Алимова, М. М. (2022, December). УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИЕЙ РАБОТНИКОВ НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 43-50).
67. Muzafarovna, A. M., & Tangrievich, M. B. (2021). FORCED COLLECTIVIZATION OF AGRICULTURE IN ZARAFSHAN OASIS (1928-1932). *Thematics Journal of Education*, 6(November).
68. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. *Молодой ученый*, (12), 839-841.
69. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. *Молодой ученый*, (12), 837-839.
70. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. *Молодой ученый*, (2), 504-506.

71. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 535-541.
72. Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 261-270.
73. Бафоев Ф. М. Историческая память в мировой политике. Роль ООН и других международных организаций //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – №. 1-4. – С. 180-182.
74. Бафоев Ф. М. ПРИНЦИП НЕДЕЛИМОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 1-1. – С. 51-54.
75. БАФОЕВ Ф. М. О ВЗАИМОСВЯЗИ ГЛОБАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований". – №. 21. – С. 53-55.
76. БАФОЕВ Ф. М. К ВОПРОСУ КОРРЕКТИРОВКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «МИРОВАЯ ПОЛИТИКА» В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – С. 31.
77. БАФОЕВ Ф. М. К вопросу о динамике современных международных отношений //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (20). – 2022. – С. 35-37.
78. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati*. Гражданское общество, 8(1), 71-73.
79. Каримов, БК (2021). Гармония разума и духа. Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании , 3 (05), 230–234.
80. Каримов, Б. (2023). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В ДОКУМЕНТАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (2017-2019). MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 291-301.
81. Каримов, Б.К. (2023). СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЕГО ГЕНЕЗ. Инновационное развитие в образовательной деятельности , 2 (7), 532-539.
82. Aminovna, V. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).
83. Бердиева, Г. А. (2023). ПРАВОВАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПЕРИОД ПЕРВОГО РЕНЕССАНСА

- ВОСТОКА. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ , 2 (24), 271-279.
84. Бердиева, Г. А. (2023). ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 524-531.
85. Бердиева, Г. А. (2023). ЁШЛАРНИ БАҒРИКЕНГЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ИЖТИМОЙ ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ТУТГАН ҰРНИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 232-240.
86. Аминовна, Б. Г. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕЙ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ КОРОЛЕВСТВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ. *Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал*, 3, 10-12.
87. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.
88. Шукураллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).
89. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.
90. Shukrullayev, Y. A. The Army of Bukhara Emirate and Military Affairs (1756-1920). Synopsis of candidate dissertation in history.-Tashkent, 2006.-26 pp.; On the Issue of Diplomatic Relations between Russia and Bukhara through Orenburg at the End of the XVIII-th-the Beginning of the XIX-th Centuries. *Social Sciences in Uzbekistan*.-1962, 7, 55-59.
91. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI.“IQTISODIY MO ‘JIZA”. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 577-587.
92. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA–O ‘ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 110-113.
93. Шукураллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 249-260.
94. Шукураллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН

- ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 513-524.
95. Shukurillayev, Y. (2023). Sherbachas and Afghan Groups in the Emirate of Bukhara. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 2(1), 34-36.
96. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
97. Mavlonova, I., Akhmetjanov, M., Vokhidova, M., Fayziev, S., & Shokirova, S. (2022, December). Experimental studies of the dynamics of the proposed design of the presser foot with an additional conical spring. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2373, No. 2, p. 022047). IOP Publishing.
98. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 559-566.
99. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022, December). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).
100. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 82-90.
101. Султонова, Л. С. (2023). ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ УЗВИЙЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 633-639.
102. Sultonova, L. (2023). Upbringing Mature Person. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(3), 71-73.
103. Султонова, Л. С. (2023). ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 557-564.
104. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.